

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE SIERRA MORENA

El poder de la cadena de valor del jamón ibérico
DOP Los Pedroches

MOVING receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862739.

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Autoras:
M^a del Mar Delgado Serrano,
Cristina Rentería Garita, Verena Arndt

En el desarrollo del proyecto MOVING en la
Universidad de Córdoba han participado:

Sherman Farhad
Javier Moreno Ortiz
Carmen Maestre Díaz
Emilia Schmidt
María Alonso Roldán
Pablo González Moreno
Guillermo Palacios Rodríguez
Macario Rodríguez Entrena
Anastasio Villanueva Rodríguez
Melina Granet
Lucía Allen García
Víctor García Díez

MOVING receives funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No. 862739.

Índice

	Cuatro años investigando Sierra Morena	7
	EL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN	8
	ESTRUCTURA DEL PROYECTO	10
1	CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA MULTI-ACTOR EN SIERRA MORENA	11
	Selección de la cadena de valor principal y asociada	13
2	ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VULNERABILIDAD DE LOS USOS DEL SUELO Y DEL TERRITORIO	15
	2.1 ¿Cómo se determinaron otros factores de vulnerabilidad del territorio?	22
	a. Obteniendo una Lista de indicadores de vulnerabilidad del sistema	25
	b. Estableciendo una ponderación (Ranking)	25
	c. Realizando un Análisis en el tiempo	26
	d. Capacidad adaptativa	27
3	PROPUESTAS DE LA MAP PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA CADENA DE VALOR DOP LOS PEDROCHES	29
	3.1 ¿Cómo se analizaron estos mecanismos adaptativos?	31
	3.2 ¿Cómo se analizó la relación entre impacto y vulnerabilidad?	32
	3.3 ¿Qué estrategias proponen los jóvenes para afrontar las amenazas a la cadena de valor?	34
4	ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL JAMÓN IBÉRICO DOP LOS PEDROCHES	37

5	ANÁLISIS DE ESCENARIOS 2050 PARA SIERRA MORENA Y EL JAMÓN IBÉRICO DOP LOS PEDROCHES	47
	5.1 Escenario Base. Si nada cambia en Sierra Morena	49
	5.2 Análisis de prospectiva	50
	a. Variables clave y fuerzas impulsoras en el largo plazo	50
	b. Cuatro escenarios proyectados para Sierra Morena	51
	5.3 Escenario final a conseguir. El futuro de Sierra Morena: Una reformulación del escenario gourmet y el escenario ecoterritorio	53
	5.4 Estrategia regional para alcanzar el escenario deseado	55
6	HOJA DE RUTA DE POLÍTICAS	59
7	REFLEXIONES FINALES: ¿Qué podemos concluir después de 4 años de trabajo?	65
	Conclusiones generales del proyecto MOVING	67
	Conclusiones generales en Sierra Morena	68

Índice de mapas

MAPA 1. Regiones montañosas de Europa	9
MAPA 2. Municipios de la Sierra Morena cordobesa: Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña	14
MAPA 3. Sistemas de uso del suelo en Sierra Morena	17
MAPA 4. Las dehesas en Sierra Morena	17
MAPA 5. Densidad de cobertura arbórea en Sierra Morena	18
MAPA 6. Nivel de precipitaciones en Sierra Morena	18
MAPA 7. Mapa de vulnerabilidad	21
MAPA 8. Municipios pertenecientes a la DOP Los Pedroches	40

Índice de tablas

TABLA 1. Regiones montañosas de Europa	9
TABLA 2. Matriz de vulnerabilidad espacial	20
TABLA 3. Indicadores de vulnerabilidad del sistema	23
TABLA 4. Indicadores de vulnerabilidad del sistema	24
TABLA 5. Matriz de vulnerabilidad total de Sierra Morena	33
TABLA 6. Prácticas y capital territorial en la cadena de valor DOP Los Pedroches	43
TABLA 7. Nuevas técnicas de procesamiento dentro de la cadena de valor	44
TABLA 8. Nuevos enfoques de marketing y distribución dentro de la cadena de valor	45

Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. Comunidad de prácticas	10
ILUSTRACIÓN 2. Plataforma Multiactor MAP	13
ILUSTRACIÓN 3. Retos y Fortalezas del sector ibérico en Sierra Morena	19
ILUSTRACIÓN 4. Análisis de vulnerabilidad	22
ILUSTRACIÓN 5. Factores de vulnerabilidad de Sierra Morena	25
ILUSTRACIÓN 6. Análisis de vulnerabilidad	28
ILUSTRACIÓN 7. Mecanismos adaptativos de Sierra Morena	31
ILUSTRACIÓN 8. Ficha de caracterización	40
ILUSTRACIÓN 9. Fases de análisis de la cadena de valor	42
ILUSTRACIÓN 10. Cadena de valor Jamón ibérico DOP Los Pedroches	46
ILUSTRACIÓN 11. Principales fuerzas e influencias sobre Sierra Morena	50
ILUSTRACIÓN 12. Otras fuerzas e influencias sobre Sierra Morena	51
ILUSTRACIÓN 13. Posibles escenarios para Sierra Morena	53
ILUSTRACIÓN 14. Escenario ideal para Sierra Morena en 2050	54
ILUSTRACIÓN 15. Implementar una mejor gobernanza y regulación	63
ILUSTRACIÓN 16. Recomendaciones transversales a todas las áreas de montaña	70

Índice de figuras

FIGURA 1. Análisis del presente	25
FIGURA 2. Análisis del pasado	26
FIGURA 3. Análisis del futuro	26

Índice de fotos

FOTO 1. Taller con jóvenes en el IES Los Pedroches	35
--	----

Cuatro años investigando Sierra Morena

En septiembre de 2020, la Universidad de Córdoba comenzó el emocionante reto de coordinar una apuesta singular e innovadora en Europa: el **Proyecto MOVING (MOUNTAIN VALORISATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH)**. MOVING, es un proyecto de investigación financiado por Horizonte 2020, la convocatoria más competitiva existente en Europa. Desde un principio, fue diseñado como un esfuerzo participativo para investigar y proponer soluciones (tanto de política pública como a nivel local) a los grandes retos que afrontan las principales cadenas montañosas de Europa: **ser resilientes y mantener su sostenibilidad económica al mismo tiempo que garantizar, para las generaciones futuras, su sostenibilidad social y ambiental**. MOVING, a través de sus más de 20 socios europeos, ha trabajado en 23 zonas de montaña de Europa analizando la contribución a la resiliencia y la sostenibilidad de las cadenas de valor más significativas existentes en ella, desde el sistema de ganadería extensiva de Austria, hasta un nuevo modelo de invernaderos en altura de Turquía, o la producción de whisky en las tierras altas de Escocia.

MOVING ha reunido a más de 100 investigadores en los 23 equipos regionales que han seguido las mismas metodologías para obtener datos y sacar conclusiones sobre los retos de las zonas montañosas, pero, sobre todo, sobre sus oportunidades. Como reclama la **Declaración de Sila** (XII Convención Europea de Montañas) "todos los actores involucrados en estas regiones han de garantizar un futuro sostenible y próspero para las zonas montañosas y sus habitantes", pues estas áreas ofrecen oportunidades no solo para ellos mismos sino para el resto de Europa (2022: 1).

Después de cuatro años de arduo e intenso, pero también, ilusionante e inspirador trabajo, nuestro proyecto llega a su fin, por lo cual queremos compartir con los territorios lo que, juntos hemos realizado: el análisis en profundidad de la **Sierra Morena y la cadena de valor del jamón ibérico DOP**, así como propuestas para su sostenibilidad y resiliencia ante retos como el cambio climático, la disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas o la despoblación rural. Sierra Morena y sus dehesas no sólo son todo un medio de vida para las personas del territorio: **aportan bienes y servicios esenciales para el resto de ciudadanos**.

Los resultados que a continuación presentamos han sido obtenidos con el esfuerzo, la participación y las ideas de todos y todas aquellas que han formado parte de nuestra **Plataforma Multi-Actor** y que participan en la gestión, mantenimiento y preservación de la dehesa y de la cadena de valor del jamón DOP Los Pedroches, y que con este documento, ponemos a su disposición.

Gracias a todos y todas quienes habéis hecho posible esta aventura de cuatro años.
Y ojalá este cierre sea el inicio de **nuevas oportunidades** para las Sierras Cordobesas.

M^a del Mar DELGADO SERRANO
Coordinadora Proyecto MOVING
25 de junio de 2024.

EL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN

El **Proyecto de investigación MOVING** financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y coordinado por M^a del Mar Delgado en la Universidad de Córdoba, ha investigado durante 4 años (septiembre 2020 - agosto 2024) 23 regiones montañosas de Europa. Analizó los principales retos que éstas enfrentan para descubrir cómo las cadenas de valor de productos de montaña que existen hoy en día pueden contribuir a la resiliencia y sostenibilidad de sus territorios.

El **objetivo general** de MOVING ha sido crear capacidades y codesarrollar -en un proceso participativo ascendente con actores de la cadena de valor, partes interesadas y responsables políticos- marcos políticos relevantes en toda Europa para el establecimiento de cadenas de valor nuevas o mejoradas/ampliadas que contribuyan a la resiliencia y sostenibilidad de las zonas de montaña.

Para ello se fijaron los siguientes **objetivos específicos**:

1. Desarrollar una estrategia global para involucrar a los principales actores y partes interesadas en una **Comunidad de Prácticas** a escala europea sobre cadenas de valor de montaña, incluyendo a actores del Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola, las cadenas de valor y las partes interesadas en la formulación de políticas y la sociedad. Esta Comunidad se construye sobre 23 **Plataformas Multiactor** (MAPs) regionales y una Plataforma Multiactor europea, que participan activamente en el proyecto, a través de actividades de investigación, difusión, explotación, comunicación y divulgación online y presenciales.

2. Desarrollar un **marco conceptual y analítico** capaz de describir e interpretar la diversidad de las cadenas de valor de montaña en Europa y evaluar su contribución a la sostenibilidad y resiliencia de las zonas de montaña.

3. Proporcionar **herramientas visuales** de fácil uso -especialmente mapas e indicadores- que sensibilicen a los actores del sistema de investigación y conocimiento, a los actores de las cadenas de valor, a la sociedad civil y a los responsables políticos sobre la diversidad de los sistemas de uso del suelo de las zonas de montaña, las amenazas a las que se enfrentan y su sostenibilidad y su resiliencia frente al cambio climático.

4. Estudiar las configuraciones, las estrategias, las dinámicas y la distribución de valor en las **cadenas de valor** (cartografiando más de 400 CV en todas las regiones de la UE y evaluando en profundidad 23 zonas situadas en las principales zonas montañosas europeas (Estados miembros de la UE y países asociados) con el fin de evaluar su contribución a la sostenibilidad y la resiliencia.

5. Realizar una **comparación** exhaustiva, participativa y crítica de grupos de cadenas de valor de montaña para identificar los factores que facilitan y bloquean la sostenibilidad y la resiliencia (da, participativa y crítica de grupos de cadenas de valor de montaña para identificar los factores que facilitan y bloquean la sostenibilidad y la resiliencia (WP5).WP5).

6. Desarrollar un **análisis de prospectiva** (a nivel comunitario, interregional y europeo) para captar y anticipar las tendencias a largo plazo que afectan a las zonas de montaña, co-construyendo visiones y estrategias compartidas para la provisión equilibrada de bienes públicos y privados, junto con los principales actores de las cadenas de valor de montaña.

7. Desarrollar una **hoja de ruta de políticas** para garantizar una "nueva generación" de intervenciones políticas que mejoren la conectividad, la sostenibilidad y la resiliencia de las regiones de montaña a través del establecimiento de cadenas de valor nuevas o mejoradas/ampliadas que proporcionen bienes públicos y privados.

El Mapa 1 muestra las regiones montañosas y la Tabla 1 las cadenas de valor analizadas. La **cadena montañosa** analizada por la **UCO** ha sido **Sierra Morena** y la **cadena de valor** el **Jamón Ibérico con Denominación de Origen Los Pedroches**.

MAPA 1. Regiones de montaña de Europa

TABLA 1. Regiones de montaña de Europa

17 España Subbética Aceite de oliva ecológico de la montaña		
18 España Sierra Morena Jamón Ibérico Los Pedroches DOP		
19 España Pirineos españoles Vino de montaña		
20 Suiza Alpes suizos Grano de montaña		
21 Suiza Jura suizo Queso Tête de Moine DOP		
22 Turquía Beydaglari Tomate de invernadero		
23 Reino Unido - Escocia Tierras Altas e Islas Whisky de malta de Speyside		
16 Eslovaquia Cárpatos eslovacos Miel biológica		

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

La investigación de **MOVING** se ha organizado en base a las etapas reflejadas en la Ilustración 1. En primer lugar, se identificaron los actores interesados en formar parte de la Plataforma Multi-Actor para iniciar con ellos la investigación. En paralelo los investigadores diseñaron el marco conceptual y analítico del mismo, que ha sido reelaborado a medida que se ha avanzado en los resultados el proyecto.

Una siguiente fase consistió en hacer un inventario de cadenas de valor en todas las zonas de montaña europeas, incluidas aquellas que no formaban parte de **MOVING**. De entre las cadenas de valor existentes en las 23 zonas de montaña analizadas se seleccionaron aquellas que mayor contribución podían tener a la sostenibilidad y resiliencia de estos territorios.

A partir de ahí se inicia el análisis en profundidad de cada una de las zonas de montaña y sus cadenas de valor. Así se analizó la Vulnerabilidad de los usos del suelo y de los recursos naturales de los que depende esa cadena de valor. A continuación, se hizo un análisis exhaustivo de las distintas fases que componen cada cadena de valor, identificando los valores económicos, sociales y medioambientales que aportaba al territorio, así como los capitales territoriales que permiten el desarrollo de la cadena.

Finalmente se hizo un Análisis de escenarios a 2050 para imaginar tanto escenarios positivos como negativos y a partir de ahí decidir cuál sería el escenario preferido y poder identificar las acciones, estrategias y políticas necesarias para hacerlo realidad.

ILUSTRACIÓN 1. Comunidad de prácticas

1

CREACIÓN DE UNA
PLATAFORMA MULTI-
ACTOR EN SIERRA
MORENA

El proyecto MOVING fue concebido con enfoque multi-actor, lo que significa que desde el primer momento se ha buscado incorporar a distintos tipos de actores y basar los resultados en el intercambio de conocimientos, experiencias y saberes. Todas las actividades se han desarrollado de forma participativa.

El primer paso para la creación de la plataforma fue realizar entrevistas a distintos actores del territorio para conocer su realidad, así como las distintas cadenas de valor que existían en él. Estos actores fueron invitados a formar parte de la **Plataforma Multiactor (MAP)**. En las entrevistas y en la plataforma se buscó la representatividad de distintos tipos de sectores y personas, desde ganaderos y ganaderas, investigadores e investigadoras y centro de investigación como CICAP o IFAPA, empresas y cooperativas como COVAP, representantes políticos, grupo de desarrollo rural, asociaciones y ONGs, entre otros. Inicialmente, estos participantes pertenecían a la zona cordobesa de Sierra Morena, pero en las etapas más avanzadas del proyecto se invitó a otros actores de la zona de Jabugo en Huelva o de la Sierra Norte de Sevilla. A lo largo de estos 4 años, más de 50 personas han participado en las diferentes investigaciones llevadas a cabo, y su implicación ha sido fundamental en los resultados obtenidos.

ILUSTRACIÓN 2. Plataforma Multiactor MAP

Selección de la cadena de valor principal y asociada

Las entrevistas permitieron identificar las cadenas de valor existentes en el territorio. Entendemos como **cadena de valor** el conjunto de actores (individuos o empresas) y actividades involucradas en las diversas formas de interacción para crear valor a lo largo del ciclo de vida de cualquier producto o servicio.

En Sierra Morena, la selección de la cadena de valor se realizó a partir de un exhaustivo análisis en el que, sobre todo, se consideró el potencial de **sostenibilidad y resiliencia** de las cadenas de valor existentes. Se mantuvieron conversaciones con diversos actores locales, recorriendo el territorio y explorando el potencial productivo de la región. En una experiencia inmersiva y llena de oportunidades de aprendizaje, el equipo investigador identificó las distintas actividades económicas que se desarrollan en la región, como productos ligados al cerdo ibérico, el vacuno de leche y de carne, el ovino y caprino, los quesos de cabra y oveja, el aceite de oliva ecológico e incluso el turismo astronómico o el corcho.

Por sus aportaciones a la sostenibilidad y resiliencia, singularidad a nivel europeo e importancia en el territorio, se seleccionó como **cadena principal** a investigar la del **jamón ibérico** y, más concretamente, **el jamón ibérico DOP Los Pedroches**. Para acotar el territorio y facilitar la participación de los actores, esta cadena de valor se investigó la cadena de valor en 3 municipios de la Sierra Morena Cordobesa: **Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña** (MAPA 2).

MAPA 2

Municipios de la Sierra Morena cordobesa: Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña

Al avanzar el proyecto en los 23 territorios, se hizo evidente que estas cadenas nunca estaban en el territorio de manera aislada, sino que existía un conjunto de cadenas de valor que creaban sinergias, complementariedades y, también, competencias y conflictos entre ellas. Por ello, se amplió la investigación para identificar otra cadena que formara esta interconexión. En nuestro caso, **la cadena asociada fue el jamón ibérico no DOP**, ya que ambas cadenas tienen una gran importancia en las dinámicas del territorio.

2

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VULNERABILIDAD DE LOS USOS DEL SUELO Y DEL TERRITORIO

En esta fase se analizó la vulnerabilidad de los usos del suelo y recursos naturales que soportan la cadena de valor, en nuestro caso, la dehesa. En primer lugar, se elaboraron una serie de mapas del territorio, a partir de datos cartográficos y de fuentes secundarias. Entre ellos destacan el mapa de **Sistemas de uso del suelo** (MAPA 3), el mapa de **Nivel de precipitaciones** (MAPA 6), el mapa de localización de la **Dehesa en Sierra Morena** (MAPA 4) o el mapa de **Densidad de cobertura arbórea** (MAPA 5). A partir de todos ellos, fue posible construir el mapa de **Vulnerabilidad de Sierra Morena** (MAPA 7).

MAPA 3. Sistemas de uso del suelo en Sierra Morena *Zona de estudio*

MAPA 4. Las dehesas en Sierra Morena *Zona de estudio*

MAPA 5. Densidad de cobertura arbórea en Sierra Morena *Zona de estudio*

MAPA 6. Nivel de precipitaciones en Sierra Morena *Zona de estudio*

Un siguiente paso, fue realizar un **Análisis participativo** de la percepción de los **retos y fortalezas** en la cadena de valor, que resultó fundamental para comprender la visión que tienen los participantes en la MAP (Ilustración 3).

ILUSTRACIÓN 3. Retos y Fortalezas del sector ibérico en Sierra Morena

A partir de ahí, en otro taller participativo, se pusieron de manifiesto algunas **propuestas** para afrontar los retos a los que se enfrenta la cadena de valor:

1. Mayor promoción para la diferenciación del producto marca "ibérico"; esfuerzo en la transferencia de conocimiento y educación a quienes consumen.
2. Profesionalización del sector.
3. Elaboración de un Catálogo de buenas prácticas en el manejo de la dehesa.
4. Soporte técnico y financiero para la densificación y el rejuvenecimiento del arbolado.
5. Soporte técnico y económico para la completa implementación del Plan de manejo integral de la dehesa.
6. Generación de espacios para la participación de los propietarios en la toma de decisiones y desarrollo de los reglamentos.
7. Aumento del conocimiento sobre los beneficios sociales, económicos y ambientales de la dehesa.

A continuación, se identificaron, a través del contacto con distintos actores, los **Factores físicos** que más podían contribuir a la vulnerabilidad de esta cadena de valor. Estos factores fueron la **precipitación media anual y la densidad de cobertura arbórea**.

De forma también participativa, se discutieron con los actores los rangos de vulnerabilidad de estos factores, estableciéndose que **la mayor vulnerabilidad se halla en las zonas con una presencia de árboles inferior al 20% y en las que la precipitación era menor de 600 mm**. El punto óptimo se alcanza en aquellas dehesas donde existe del 20 al 40% de cobertura arbórea y más de 700mm de precipitación media anual.

Interseccionando ambos factores, se creó una **Matriz de vulnerabilidad espacial** (Tabla 2) y la misma se representó cartográficamente, lo que permitió identificar a nivel espacial las zonas más vulnerables dentro de nuestros 3 municipios (Mapa 7).

TABLA 2.
Matriz de vulnerabilidad espacial

Sierra Morena		Factor espacial explícito 1 Precipitación media anual (mm)		
		[0-600]	[600-700]	[700-max]
Factor espacial explícito 2 Densidad de cobertura arbórea (%)	[0-20]	5	4	3
	[20-40]	3	2	1
	[40-100]	3	2	2

Niveles de vulnerabilidad: 1 – Muy bajo, 2 – Bajo, 3 – Medio, 4 – Alto y 5 – Muy alto

Al interseccionar los mapas de cobertura y precipitaciones, con el **Mapa de las dehesas**, obtuvimos la distribución de la vulnerabilidad que, en general, muestra un **escenario positivo**.

- El **16.33%** de las dehesas fueron clasificadas con un nivel de **vulnerabilidad 1 (muy bajo)**.
- El **49.14%** de las dehesas (casi la mitad) fueron clasificadas con un nivel de **vulnerabilidad de 2 (bajo)**.
- El **20.98%** de las dehesas fueron clasificadas con un nivel de **vulnerabilidad 3 (medio)**.
- El **8.46%** de las dehesas fueron clasificadas con un nivel de **vulnerabilidad 4 (alto)**.
- El **5.09%** de las dehesas fueron clasificadas con un nivel de **vulnerabilidad 5 (muy alto)**.

Los datos permitieron dibujar el **Mapa de vulnerabilidad**, donde se aprecian las zonas más vulnerables

De estos datos, también, puede observarse la tendencia a la vulnerabilidad de los extremos porque si bien: a menor densidad de cobertura y menor precipitación, mayor riesgo de vulnerabilidad; y con mayores precipitaciones y densidades de cobertura, también, mayor propensión a la vulnerabilidad.

MAPA 7.

Mapa de vulnerabilidad Zona de estudio

2.1. ¿Cómo se determinaron otros factores de vulnerabilidad del territorio?

A partir de un análisis participativo donde las percepciones de los miembros de la MAP fueron fundamentales.

El análisis de vulnerabilidad se hizo siguiendo las fases recogidas en la Ilustración 4.

ILUSTRACIÓN 4. Análisis de vulnerabilidad

Los investigadores de MOVING identificaron en la literatura los principales factores de vulnerabilidad que podían afectar a los recursos físicos de las zonas de montaña de toda Europa. En cada una de las 23 zonas estudiadas se pidió a miembros de las MAP que los ordenaran en función de la importancia para su territorio.

En Sierra Morena, se realizó un taller online en 2021 (debido a la pandemia) con 19 participantes. Estos asistentes, realizaron una descripción de los factores de acuerdo con las características de su territorio y cadena de valor (Tabla 3).

TABLA 3.
Indicadores de vulnerabilidad del sistema

Sequía	La sequía causa estrés hídrico y debilitamiento de los árboles. Durante el otoño (septiembre y primeras semanas de octubre), las lluvias permiten que las bellotas aumenten su peso, al mismo tiempo que la germinación de los pastos. Si la sequía se produce en primavera, provoca menor producción de flores, de bellotas y, también, menor calidad de pastos.
Aumento de las temperaturas	Inviernos menos fríos hacen que los encinares florezcan antes, lo que no fija correctamente las bellotas y, a la larga, habrá menor capacidad para alimentar cerdos, produciendo menos jamones. Los encinares, por su parte, necesitan frío en invierno para eliminar plagas y enfermedades.
Eventos climáticos extremos	Si la floración se adelanta, las heladas tardías pueden tener un gran impacto. El granizo, por su parte, causa defoliación y caída localizada de frutos. Las olas de calor causan aborto de bellotas. Las lluvias torrenciales provocan una distribución desigual de la lluvia y posible erosión en áreas con pendientes pronunciadas.
Cambio de uso de suelo	En la zona de estudio no existen grandes tendencias de cambios de cobertura del suelo; sin embargo, el principal problema está en la reducción de la cobertura arbórea de la dehesa, debido a un mal manejo de los árboles (poda deficiente), sobrepastoreo, plagas o enfermedades, falta de regeneración o envejecimiento del arbolado.
Cambios demográficos	La pérdida de mano de obra cualificada, con sus consiguientes conocimientos locales de gestión del ecosistema y las encinas, podría suponer un reto para la producción de bellotas y pastos, aunque también podría suponer una oportunidad, al permitir un cambio en la gestión de las explotaciones mediante su profesionalización.
Despoblación	Este proceso es el resultado de la emigración por razones económicas y tiene factores colaterales, por ejemplo, la posible concentración de la propiedad o el abandono de tierras.

TABLA 4.
Indicadores de vulnerabilidad del sistema

Degradación física del suelo	En cercados temporales para cerdos ibéricos, el suelo se degrada mucho y, donde existen cultivos hay menor cantidad de materia orgánica que donde se da el pastoreo. El pisoteo del ganado se produce en lugares con alta densidad de ganado sin movimiento. Las vacas también degradan más el suelo que las ovejas o cabras.
Sobreexplotación de los recursos	En las explotaciones asociadas a la DOP Los Pedroches, existe una regulación estricta con respecto a la densidad de ganado, pero en las no adscritas puede existir una alta densidad de ganado y elevado consumo de agua.
Especies invasoras, plagas y enfermedades	Uno de los efectos más evidentes de la sequía son las plagas y enfermedades, la invasión de especies no nativas, o el debilitamiento y muerte de los árboles. La sequía favorece la <i>Phytophthora cinnamomi</i> , (en lugares como Cardeña, con más precipitación y el mismo suelo, no afecta tanto). Su manejo sin cuidado puede favorecer a su propagación. Por su parte, la <i>Cerambyx spp.</i> , ataca a la madera muerta en vainas en mal estado o en árboles viejos y, cuando hay una plaga, no hay medios para detenerla. Los participantes perciben una falta de control coordinado de las plagas existentes, así como un mal manejo a nivel de la explotación.
Incendios forestales	Los incendios están relativamente controlados. Si en la dehesa existe presencia de ganado, es difícil que se produzcan incendios forestales.
Contaminación	En la dehesa, la principal fuente de contaminación es el purín que se esparce alrededor de las fincas, corrales y establos. En las fincas sin ganado porcino ibérico, la contaminación está bastante controlada y también en las explotaciones de cerdo en extensivo.
Abandono de tierras	Este proceso se da cuando las explotaciones dejan de ser rentables, aunque en la zona apenas tiene incidencia. Un incremento en su profesionalización podría paliar este escenario.

a. Obteniendo una Lista de indicadores de vulnerabilidad del sistema

La lista de factores propuesta para las 23 zonas de montaña fue adaptada gracias a la información de los participantes en el taller a la realidad local. Para Sierra Morena, resultaron los siguientes:

ILUSTRACIÓN 5. Factores de vulnerabilidad de Sierra Morena

b. Estableciendo una ponderación (Ranking)

Una vez descritos los factores, los participantes los ordenaron según su grado de importancia en tres momentos del tiempo: el presente, el pasado y el futuro. Así se hizo un ranking de factores para el periodo actual (Figura 1).

FIGURA 1.
Análisis del presente

Ranking de importancia de los impulsores

Los factores de cambio (drivers) más importantes resultaron ser la sequía, la sobreexplotación de los recursos (sobrecarga ganadera) y las plagas y enfermedades (especialmente la *Phytophthora*). Los eventos extremos, los cambios demográficos y la degradación del suelo, también reflejaron una importancia similar.

El ejercicio anterior, permitió analizar las percepciones de los miembros de la MAP en el momento actual y también en el pasado, para así intentar proyectarlo al futuro en un **Análisis de prospectiva**. A continuación, se presentan los resultados.

c. Realizando un Análisis en el tiempo

Tendencia pasada

Se pidió a los participantes que analizaran la tendencia de los factores en los **últimos 20 años**.

El caso de la variable **eventos extremos** muestra tanto una **tendencia creciente** a lo largo de los años, y una tendencia opuesta, pues algunos eventos extremos (como las heladas o las nevadas) ya son menos frecuentes.

FIGURA 2.
Análisis del pasado

Tendencia pasada de los impulsores

FIGURA 3.
Análisis del futuro

Sensibilidad: ¿cómo afectará a la dehesa?

Sensibilidad futura

Finalmente, se realizó un análisis de la sensibilidad de estos factores en el futuro. Los miembros de la MAP se mostraron preocupados ya que los factores con el mayor impacto son los climáticos y los mismos no pueden ser directamente influenciados por ellos.

De nuevo, el factor con mayor sensibilidad para el sistema fue **la sequía**, no solo porque la falta de lluvias afecta a la producción de bellotas, sino porque también debilita los árboles, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades y plagas. Se sabe que una sequía extrema puede, incluso, acabar con el arbolado, como sucedió en algunas partes durante la sequía de 1994-96. Por su parte, los **eventos extremos** surgieron como un factor importante, al causar aborto de bellotas o caída de flores, afectando severamente la productividad de la cadena de valor. En el caso de la sobreexplotación por sobrecarga ganadera, la temperatura y las enfermedades y plagas, tienen una sensibilidad similar, a la baja, mientras que, para el resto de los factores analizados, la percepción de la sensibilidad oscila entre leve y moderada, siendo la leve más predominante.

Una vez obtenidos todos estos factores que influyen en el cambio dentro de la región y, más concretamente, en la propia cadena de valor, los participantes en el taller ordenaron en escala de importancia los que consideraron más relevantes para **los próximos 20 años**.

La Figura 3, muestra los factores ordenados según la importancia que los miembros de la MAP dieron a los factores de vulnerabilidad en el futuro: en primer lugar, **la sequía**, en segundo, los **eventos extremos**, en tercero, **la sobreexplotación** (entendida como carga ganadera) y, de manera menos intensa, pero también relevante, **las temperaturas y las plagas o enfermedades**.

d. Capacidad adaptativa

El siguiente paso fue analizar la **capacidad adaptativa** del territorio, es decir los posibles mecanismos de adaptación frente a estos factores. Una vez localizados los factores de vulnerabilidad para Sierra Morena (sequía, sobreexplotación de los recursos (exceso de carga ganadera) y plagas y enfermedades y analizados teniendo en cuenta la influencia de los factores explícitos espaciales (lluvias y densidad de cobertura arbórea) se propusieron algunos **mecanismos adaptativos** para atajarlos. **Para Sierra Morena, son eminentemente climáticos.**

Debido a que a escala local no se considera que exista capacidad de mitigación de estos factores climáticos, los talleres participativos arrojaron dos propuestas que [los miembros del MAP](#) consideraron asumibles y realizables:

- **El uso racional y eficiente del agua para la dehesa a través de un Catálogo de buenas prácticas.**
- **La mejora de la gestión del agua utilizada para la hidratación de los animales para que la excesiva concentración no afecte negativamente al suelo.**

Al mismo tiempo, los miembros de la MAP consideraron que existen otras medidas, pero que requieren de programas específicos liderados por las [administraciones públicas y otras entidades del sector](#), por ejemplo:

- **Apoyo técnico y económico para la implementación completa de un sistema de gestión integral** que garantice la sostenibilidad de la dehesa a nivel de explotación y mecanismo (en este mecanismo puede haber reticencia por parte de los productores debido a la burocracia involucrada y la mayor dependencia de agentes externos).
- **Apoyo técnico y económico para la densificación y rejuvenecimiento del arbolado.**
- **Propuesta del Ministerio de Agricultura (julio de 2021) sobre eco-esquemas.**
- **Fomento y generación de espacios para la participación de los propietarios de tierras en órganos de toma de decisiones** y de desarrollo de regulaciones (locales, regionales, nacionales, europeas) en torno a los factores con mayor impacto en la dehesa.
- **Estrategia de concienciación pública y sensibilización sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos de la dehesa**, dirigida al público en general que permita generar disposición a pagar más por productos de alta calidad.

Finalmente, se analizó la viabilidad de estos mecanismos y sus posibilidades de ponerlos en práctica. Se identificaron **4 tipos de viabilidad, técnica** (existen las tecnologías y están al alcance de los actores), **económica** (el coste de ponerlos en marcha es asumible), **ambiental** (es posible controlar los factores ambientales) e **institucional** (se cuenta con las políticas, instituciones y apoyo social necesario).

A todo este conjunto de técnicas y métodos de obtención de información se le llamó **Análisis de vulnerabilidad**, cuyas fases y descripciones se encuentran reflejadas en la siguiente ilustración:

ILUSTRACIÓN 6. Análisis de vulnerabilidad

3

PROPUESTAS DE LA
MAP PARA REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE
LA CADENA DE VALOR
DOP LOS PEDROCHES

Los Mecanismos adaptativos, resultado de los factores de vulnerabilidad para Sierra Morena (la sequía, orientada hacia la sobreexplotación de los recursos (carga ganadera) y las plagas y las enfermedades y analizados bajo los factores explícitos espaciales (las lluvias y la densidad de cobertura arbórea), fueron a analizados como se muestra a continuación.

3.1. ¿Cómo se analizaron estos mecanismos adaptativos? Mediante el cruce de su viabilidad y su capacidad de reducir la vulnerabilidad en valores ≥ 1.8 .

Cada uno de estos mecanismos adaptativos se analizó bajo el umbral de su capacidad media para reducir la vulnerabilidad, establecida en ≥ 1.8 , incluida su viabilidad media (de 1 a 3) en criterios económicos, técnicos, sociales y ambientales. El análisis de los mecanismos se muestra en la siguiente ilustración:

ILUSTRACIÓN 7. Mecanismos adaptativos de Sierra Morena

Mecanismo	Viabilidad media	Reducción media
1. Uso racional y eficiente del agua para la dehesa y mejora en la gestión.	3	0
2. Apoyo técnico y económico para la implementación completa de un sistema de gestión integral.	2	1
3. Apoyo técnico y económico para la densificación y rejuvenecimiento del arbolado.	3	1
4. Propuesta del Ministerio de Agricultura (julio de 2021) sobre eco-esquemas.	3	2
5. Fomento y generación de espacios para la participación de los propietarios de tierras en órganos de toma de decisiones.	3	1
6. Estrategia de concienciación pública y sensibilización sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos de la dehesa.	3	2

Se refiere a la capacidad de ser posible en términos generales.

Se refiere una medida promedio de cuánto disminuye cierto valor en un conjunto de datos o escenarios específicos.

3.2. ¿Cómo se analizó la relación entre impacto y vulnerabilidad? A partir de una Matriz de vulnerabilidad, que intersecta variables, tendencia, sensibilidad, reducciones, impacto y vulnerabilidades.

El impacto se consideró bajo tres escenarios de adaptación donde, los valores más cercanos a 1, indican un impacto y vulnerabilidad más altos:

- Aplicando todos los mecanismos de adaptación,
- Aplicando solo mecanismos con una viabilidad media para poder ser puestos en marcha y
- Aplicando solo mecanismos con una viabilidad alta.

La Tabla 5 muestra la **Matriz de vulnerabilidad** del territorio. Las columnas tienen el siguiente significado:

- **1. Tendencia:** Se refiere a la dirección general en la que se mueven los datos a lo largo del tiempo o en función de las otras variables independientes. Indica si los datos están aumentando, disminuyendo o manteniéndose estables a lo largo de un período de tiempo. En el caso de la tabla a continuación, **las tendencias de vulnerabilidad son preocupantes para casi todos los factores al estar por encima de 0,5, excepto en Uso del suelo y cambio de cobertura, que muestra una vulnerabilidad baja (0.1).**
- **2. Sensibilidad:** Se refiere a la respuesta de una variable a cambios en otra. Por ejemplo, la sensibilidad de una variable A indica cómo cambia la variable B en respuesta a cambios en la variable A. En este caso, los números oscilan de 0.4 (Cambios demográficos) a **0.7 (Sequía y Eventos extremos)**. A más cercano a 1, el factor de referencia se encuentra más negativamente afectado. Por lo tanto, en Sierra Morena las mayores vulnerabilidades se muestran en Sequía y Eventos extremos.
- **3. Reducciones:** Una vez identificados los mecanismos adaptativos se calculó su capacidad de reducir los impactos, según la información aportada por los asistentes a los talleres. Así, la capacidad media de reducción de los mecanismos de adaptación se calculó agrupando todos los mecanismos (**ReductALL**), únicamente los mecanismos que los participantes clasificaron como de viabilidad media (**ReductMF**) e incluyendo los mecanismos clasificados como altamente viables (**ReductHF**).

En el caso de Sierra Morena, donde 0 se refiere a una reducción total una vez aplicados los mecanismos y 1 a ninguna reducción una vez aplicados los mismos, los factores más complicados son:

- Para el caso de todos los mecanismos (**ReductALL**): **Temperatura y Eventos extremos (0.6, respectivamente).**
- Para el caso de solo los mecanismos de factibilidad moderada (**ReductMF**): Sequía, Temperatura y Eventos extremos (0.6, respectivamente).
- Para el caso de solo los mecanismos altamente factibles (**ReductHF**): **Sequía, Plagas y enfermedades, Temperatura, Eventos extremos y Uso del Suelo y Cambio en la cobertura del suelo (0.6, respectivamente).**
- **4. Impacto:** El impacto depende de la combinación de Tendencia y Sensibilidad. En Sierra Morena, la **Sequía (0.8)** es el factor que más afecta la dehesa, seguido de la Sobreexplotación de los recursos (**carga ganadera**) (**0.7**) y **Plagas y enfermedades, Temperatura y Eventos extremos (0.6, respectivamente).**

- **5. Vulnerabilidad:** Considera el resultado de Impacto x Capacidad de Reducción, donde el resultado más cercano a 1 significa la más alta vulnerabilidad, estos son los resultados para Sierra Morena bajo tres escenarios supuestos:
 - Todos los mecanismos (VulnALL): Temperatura (0.4).
 - Sólo los mecanismos moderadamente (VulnMF): Sequía (0.5).
 - Sólo los mecanismos factibilidad moderada (VulnHF): Sequía (0.5).

En Sierra Morena la vulnerabilidad resultante se centra en dos factores: **Temperatura y Sequía**. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 5.
Matriz de vulnerabilidad total de Sierra Morena

	Tendencia	Sensibilidad	Reducciones			Impacto	Vulnerabilidades		
			ReductALL	ReductMF	ReductHF		VulnMF	VulnHF	VulnALL
Sequía	0.9	0.7	0.3	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.2
Sobreexplotación de los recursos	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2
Pestes y enfermedades	0.7	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2
Temperatura	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
Eventos extremos	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3
Cambios demográficos	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2
Degradación física del suelo	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2
Uso del suelo y Cambio en la cobertura del suelo	0.1	0.5	0	0	0.6	0.3	0	0.2	0

Gradiente de intensidad

Fuente: "Land use system vulnerability matrixes and vulnerability maps for the 23 reference regions- Matrices de vulnerabilidad del uso del suelo y mapas de vulnerabilidad para las 23 regiones". UCO. 2022.

3.3. ¿Qué estrategias proponen los jóvenes para afrontar las amenazas a la cadena de valor?

Prestar más atención a su voz, ofrecerles alternativas laborales, de vivienda u otros incentivos para su permanencia en la región, así como reforzar la acción cooperativa.

Como resultado final del **Análisis de vulnerabilidad**, en noviembre de 2022 se organizó un taller participativo con el alumnado de primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y del primer curso en Administración y Finanzas, en el IES Los Pedroches. En él, más de 50 participantes discutieron una serie de alternativas para incrementar la resiliencia y que, al mismo tiempo, permitieran el desarrollo sostenible de Sierra Morena.

Las mejoras propuestas, inicialmente, se centraron en objetivos económicos, pero también se consideraron objetivos sociales y ambientales. Esta perspectiva permitió reforzar el desarrollo endógeno, valorizando el capital territorial específico, y reconocer la importancia de otros actores (la administración pública, las empresas, los consumidores o los turistas) en la región. Asimismo, se estableció la necesidad de adaptación, innovación y cambio; recursos (humanos, financieros, tecnológicos), políticas habilitantes e infraestructura digital o física.

Los y las jóvenes mostraron su disponibilidad e interés para permanecer en el territorio para lo cual dieron sugerencias para mejorar su sostenibilidad:

- **Capacitación adicional en cultivos sostenibles y manejo de tierras. Mencionando la necesidad de formación en la gestión de las dehesas, como la poda, la gestión del suelo o la gestión empresarial.**
- **Búsqueda de autosuficiencia dejando de depender de insumos externos.**
- **Mejora de condiciones laborales: contratos de larga duración, buenos salarios, buenas opciones para alquilar/comprar casa, más subvenciones para jóvenes emprendedores o apoyo al comercio de cercanía.**
- **Mejora de oportunidades de networking y colaboración para los agricultores y ganaderos.**
- **Mejora del desarrollo económico.**

En la cadena de valor, la consideración de **los problemas ambientales fue también clave, especialmente en relación con las vulnerabilidad frente al cambio climático y los impactos en los recursos de los que dependen los productos**. También se identificó **la dependencia (o falta de) de subsidios** necesarios para apoyar la producción.

Otros problemas que surgieron fueron los relacionados con la **degradación del suelo**, que pueden afectar la calidad o cantidad de productos. Del mismo modo, se identificaron grandes barreras que los jóvenes agricultores enfrentan para ingresar al sector. Ante este panorama fueron ellos, justamente, de quienes se recogen las siguientes estrategias de mejora:

Socioeconómicas. Cambio demográfico. Prestar más atención a las voces de la gente joven como solución a la despoblación. Su permanencia en los entornos rurales de montaña a través de la oferta de oportunidades laborales, incentivos para los residentes jóvenes locales u opciones de vivienda, además, permitiría la preservación de conocimientos tradicionales.

Gobernanza, Cooperación y Territorialidad. Cooperativas y cooperación. Aún con la existencia de una cooperativa fuerte y competitiva en la región (COVAP) a la que pertenecen la mayoría de las empresas que se encuentran en la cadena de valor, las que no lo están podrían crear problemas de competencia y posibles comportamientos oportunistas respecto al producto final. La acción cooperativa fue reconocida por aumentar tanto la confianza como los resultados económicos, por proteger los estándares de certificación para la mejora del producto y el cumplimiento de los estándares de calidad.

FOTO 1.
Taller con jóvenes en el IES Los Pedroches
Noviembre 2022

4

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL JAMÓN IBÉRICO DOP LOS PEDROCHES

Sierra Morena es una cadena montañosa que comprende más de 400 kilómetros de extensión y cruza el norte de Andalucía y el Sur de Extremadura. En ella se ha generado uno de los sistemas agrosilvopastoriles más particulares del mundo, la **dehesa**, considerada un sistema Agrario de Alto Valor Natural (HNV en inglés), donde las prácticas locales han permitido su continuidad.

En la dehesa nace un producto único, **el jamón ibérico**, resultado de la crianza de cerdos de raza ibérica pura, alimentados principalmente con bellotas y otros elementos locales como pastos, insectos y pequeños animales durante la época de la montanera, en otoño. Al criarse al aire libre (durante 2-3 meses al año), las características genéticas de la raza, esa alimentación y el ejercicio físico en estos terrenos de sierra da lugar a una infiltración de grasas no saturadas que proporciona un producto delicioso, saludable y muy valorado en el mercado.

La calidad, el precio y las características del jamón ibérico de Sierra Morena lo convierten en un producto comercialmente atractivo, aunque de producción limitada ya que, por un lado, las razas de ibérico son menos productivas que otras razas de porcino y, por otro, la dehesa es un ecosistema con una baja capacidad de carga por hectárea. Los jamones, además, requieren un largo proceso de curación (hasta 4 años), lo que conlleva un considerable inmovilizado de capital, además de requerir un estricto control de diferentes variables para que el acabado final sea un producto de alta calidad.

Aunque el sector del ibérico se encuentra muy regulado en España, la presión de los grandes intereses industriales del porcino en general hace que se permitan flexibilizar las regulaciones para la venta de diferentes productos que no siguen las reglas tradicionales de producción del jamón ibérico.

En este escenario, la **Denominación de Origen Protegida (DOP) Jamón Ibérico de Los Pedroches** (que comprende 20 empresas y una cooperativa del norte de Córdoba) juega un papel muy importante al establecer un sistema de trazabilidad que garantiza su origen, métodos de producción y características únicas. Su estricto sistema de regulación comprende un proceso de certificación en todas las etapas de la cadena de valor: desde la pureza de los cerdos, su tiempo mínimo de pastoreo extensivo, hasta la carga ganadera en la dehesa. De hecho, la DOP Los Pedroches solo permite 1 cerdo/Ha para el jamón 100% bellota (etiqueta negra) y hasta 12 cerdos/Ha para el cebo de campo (etiqueta verde). Gracias a todos estos requisitos, **es un modelo que asegura la sostenibilidad y la resiliencia de la dehesa**.

Considerando la gran importancia del jamón ibérico para la región, se eligió analizar esta **cadena de valor, sus vulnerabilidades, retos y prospectiva de futuro**, a fin de generar recomendaciones de políticas que puedan seguir garantizando su resiliencia y sostenibilidad.

La producción de jamón ibérico en la región tiene una tradición ancestral Sin embargo, el Jamón Ibérico DOP Los Pedroches comenzó su producción después de su registro en el Diario Oficial de la Unión Europea en septiembre de 2010. Las áreas de producción y procesamiento se localizan en 22 municipios completos del norte de la provincia de Córdoba (destacados en color marrón en el Mapa 8), así como en las áreas con una altitud de más de 300 metros de otros 6 municipios, (destacados en color amarillo en la segunda figura el Mapa 8).

En el **proyecto MOVING** la zona de estudio se centró en tres municipios: **Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña**.

ILUSTRACIÓN 8. Ficha de caracterización

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DE LA CADENA DE VALOR *DOP LOS PEDROCHES*

Municipios	Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardena
Paisaje montañoso de referencia	Sierra Morena
Cadena de valor	Jamón Ibérico, Denominación de Origen Los Pedroches
Sistema de uso de suelo	Sistema agrosilvo pastoral
Variable de referencia	Producción de pastos y bellotas

MAPA 8. Municipios pertenecientes a la DOP Los Pedroches

La producción de jamón ibérico DOP se caracteriza por interactuar con otras cadenas de valor (principalmente la cría de ganado vacuno y ovino durante los meses en las que los cerdos no están en la dehesa) o el turismo gastronómico, y por una serie de prácticas y procesos encadenados que, en conjunto, permiten conseguir un producto final, este caso, el jamón DOP Los Pedroches en la que, además interviene importantes elementos de capital territorial.

La DOP genera el 25% de la producción local de jamones ibéricos. La **composición** de las explotaciones, en términos de población, es mayoritariamente **local y española, del sexo masculino y mayor de 65 años**. Por lo tanto, existe poca representación/participación de jóvenes, entendidos estos como personas menores de 40 años, y de mujeres.

Las explotaciones ganaderas están expuesta a duras condiciones físicas y laborales (largos horarios de trabajo, trabajo al aire libre, dificultad para coger vacaciones o descansar los fines de semana...), se enfrentan a la inseguridad de las producciones que dependen de muchos factores (enfermedades, cosecha de bellotas, fluctuaciones en la demanda de productos de alto precio...) y a largos procesos entre la producción y la comercialización. También existe una sensación de abandono por parte de las instituciones, que se suma a una necesidad de infraestructuras de caminos, comunicaciones y telecomunicaciones y conectividad, a pesar de existir las siguientes **Estrategias, leyes e iniciativas ligadas a la dehesa**:

- Estándar de calidad para la carne, el jamón, la paleta y el lomo curado ibérico
- Plan Director de la Dehesa
- Pacto Andaluz por la Dehesa
- Ley para la Dehesa de Andalucía
- Plan de Gestión Integral
- Documento de Especificaciones de la DOP Los Pedroches
- Directiva Hábitats

La mayor parte del **mercado de los jamones DOP** es nacional, aunque se está incrementando el consumo internacional. Las explotaciones tienen acceso a **ayudas directas**, como las de la PAC (aunque las singularidades de la dehesa no están suficientemente reconocidas), y las provenientes de los subsidios de desarrollo rural (Segundo Pilar de la PAC).

En términos de **gobernanza y asociacionismo**, la cadena de valor funciona bajo la tradición de comportamiento cooperativo existente en la zona, gracias al peso de la COVAP, así como a la tradición de trabajo en común y a la credibilidad y legitimidad de los distintos actores implicados en la cadena. La DOP forma parte de la Asociación Interprofesional para proteger los intereses de todo el sector. También merece la pena destacar que algunas ganaderas se integran en redes nacionales como la Red Nacional de Mujeres Ganaderas ("Ganaderas en Red"), que busca crear un entorno de apoyo y colaboración para estas mujeres emprendedoras.

Para analizar en profundidad la cadena de valor, se identificaron 4 etapas (Ilustración 9) y para cada una de ellas se han investigado las prácticas y el capital territorial que las hacen posibles, como se recoge en la Tabla 6.

ILUSTRACIÓN 9. Fases de análisis de la cadena de valor DOP Los Pedroches

FASES DE ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DOP *LOS PEDROCHES*

LA PRODUCCIÓN DE PASTOS Y BELLOTAS Y SU RELACIÓN CON LA CADENA DE VALOR
La producción de pasto y bellotas permite que el jamón ibérico de la DOP Los Pedroches tenga su sabor y calidad característicos. por tanto es un elemento clave a analizar

PRODUCCIÓN

Procesos que se dan en la dehesa: cría del cerdo ibérico, poda de las encinas, manejo de los pastos, montanera, entre otras.

MARKETING Y DISTRIBUCIÓN

Canales de comercialización, promoción de los productos, educación a quien consume.

TABLA 6.

Prácticas y capital territorial en la cadena de valor DOP Los Pedroches

Proceso	Lista de prácticas	Capital territorial inmerso
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de la dehesa (suelo, árboles, pastos, otros animales, capacidad de carga) • Cría de cerdos de raza ibérica • Manejo de las piaras: alimentación al aire libre (bellotas y pastos) y ejercicio al aire libre en las sierras • Procedimientos administrativos de control de cerdos DOP y sanitarios • Investigación e innovación 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerdos de raza ibérica • Dehesas con encinas • Bellotas • DOP Los Pedroches • Conocimientos tradicionales • Zona tradicional de producción • Investigación aplicada
Procesado	<ul style="list-style-type: none"> • Sacrificio de los animales • Procesado y Curado del jamón • Trazabilidad DOP • Control de calidad DOP • Procedimientos administrativos de control de jamones DOP y sanitarios • Técnicas de control antifraude (NIRS, Inteligencia Artificial) • I+D (Investigación y Desarrollo) 	<ul style="list-style-type: none"> • DOP Los Pedroches • Carácter cooperativo del territorio • Tejido empresarial ligado a secaderos y venta de jamones • Conocimientos tradicionales • Empresas acogidas a la DOP Los Pedroches • Infraestructuras industriales (matadero, modernas instalaciones de curado de jamón, de control calidad, etc.) • Investigación aplicada
Marketing y Distribución	<ul style="list-style-type: none"> • Canales de distribución nacional • Canales de distribución internacional • Promoción DOP • Controles antifraude • Marketing de productos gourmet Premios/Concursos 	<ul style="list-style-type: none"> • DOP Los Pedroches • Carácter cooperativo del territorio • Reconocimiento y canales de COVAP • Canales de marketing nacional e internacional • Restaurantes y tiendas especializadas
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Producto gourmet • Etiqueta de calidad • Producto saludable • Consumo de jamón ibérico en eventos especiales (Navidad, bodas, celebraciones...) • Auge de la gastronomía gourmet en España • Patrones de consumo estacionarios (durante Navidad, por ejemplo) • Tendencias sociales ligadas al bienestar animal, que pueden ser positivas o negativas • Movimientos para reducir el consumo de carne con efecto negativo sobre la cadena de valor 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura gastronómica tradicional • Toque gourmet • Características organolépticas • Imagen de lujo y sofisticación • Imprescindible en eventos especiales (Navidad, bodas, ceremonias de inauguración, etc.) • Producto saludable

A lo largo del tiempo, la cadena de valor ha mostrado su adaptabilidad y resiliencia gracias a una serie de **innovaciones** para situar y mantener su producto final, alineado con las demandas del mercado por medio del control de las condiciones de producción, procesamiento y comercialización de los jamones. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del ecosistema de dehesa, el bienestar de los animales, la calidad de los productos, la trazabilidad de todos los procesos y la justa retribución de los agricultores y procesadores. Para ello se han realizado las siguientes innovaciones para cada uno de sus procesos:

- **Producción.** Etiquetado de calidad DOP con distintas etiquetas. Trazabilidad.
- **Procesado.** Jamón cortado y envasado al vacío frente a la tradicional pata de 8-10 kg. Trazabilidad.
- **Marketing y distribución.** Venta de paquetes de jamón cortado en envases pequeños adaptados a las necesidades de las familias actuales. Comercio online. Trazabilidad.
- **Consumo.** Turismo gastronómico. Oferta en restaurantes gourmet. Catas y maridajes especializados. Experiencias ligadas al producto y el territorio.

Estas actividades se han realizado gracias a una serie de adelantos tecnológicos que se han adoptado en cada una de las etapas de la cadena: en la producción, trazabilidad (con las tecnologías ITACA [1] y NIRS [2]); en el procesado, técnicas de climatización y la trazabilidad y en la fase de distribución y marketing, las técnicas de comercio electrónico y trazabilidad para controlar fraudes (como la vigilancia de páginas web realizada por el Ministerio de Agricultura). En la fase de consumo, la COVAP también ha puesto en marcha una iniciativa llamada "visitas de retorno", donde un número seleccionado de productores de jamón ibérico visitan a sus consumidores en los establecimientos donde se vende el producto final y les dan una información de primera mano sobre lo que hay detrás del producto que compran en términos de ecosistema y de vitalidad socioeconómica del territorio.

TABLA 7.
Nuevas técnicas de procesado dentro de la cadena de valor

Nuevas técnicas de procesado	Razón
Planta específica de procesado de carne	La satisfacción de los estrictos requerimientos de exportación a algunos países como Estado Unidos.
Paquetes de jamón cortado	Las patas de jamón crean rechazo en algunas personas por lo que el jamón cortado y envasado no tiene esa dificultad.
Sensores NIRS para técnicas de control no invasivas	La necesidad de asegurar que los productos proceden de razas ibéricas, y de animales que han sido alimentados con bellotas.

[1] ITACA es una aplicación digital para hacer un seguimiento de la raza y el método de producción del lote de cerdos o de cerdos individuales.

[2] NIRS es equipo portátil basado en sistemas microelectromecánicos (MEMS) que, junto con otras tecnologías de información y comunicación (TIC), permiten a los usuarios no expertos analizar e interpretar de manera simple, fácil y rápida sus datos, teniendo la información disponible al instante en dispositivos móviles.

TABLA 8.
Nuevos enfoques de marketing y distribución dentro de la cadena de valor

Nuevos enfoques de marketing y distribución	Razón
Jamón cortado y envasado al vacío	<p>Las nuevas tendencias de consumo: rapidez, comodidad, o nuevos modelos de familia.</p> <p>La resiliencia ante la pandemia de Covid-19: mejor adaptación al consumo en grupos pequeños)</p>
Certificación de bienestar animal	La preocupación creciente de la sociedad por el bienestar animal
Comercio electrónico	Las oportunidades que se abren en el mercado y la posibilidad de dar ofertas en línea

A continuación, la Ilustración 10 representa el resumen de todo el análisis realizado para la cadena de valor y refleja la sofisticación y la complejidad de esta. Como se puede apreciar, se ha analizado no solo el valor económico de esta cadena en el territorio, sino también los valores sociales y los valores medioambientales asociados a la misma.

En un entorno que requiere de la raza de cerdo ibérico, dehesas y bellotas, así como el conocimiento tradicional y de la investigación aplicada, la producción de jamón ibérico supone una compleja cadena de valor de alta sofisticación, en la que intervienen muchos actores. Sus efectos sociales y culturales, intrínsecamente ligados a la cadena de producción, también tienen una relevancia individual y colectiva, tal y como se muestra a continuación:

5

ANÁLISIS DE ESCENARIOS
2050 PARA SIERRA
MORENA Y EL JAMÓN
IBÉRICO DOP LOS
PEDROCHES

Del mismo modo que en las fases previas del proyecto, el **Análisis de escenarios** se realizó a través de tres Talleres de prospectiva donde más de 15 personas participaron en la discusión del futuro de la región, los escenarios, la estrategia regional y las necesidades de políticas públicas. En este grupo se incluyeron actores regionales (agricultores, productores, proveedores de servicios) y otros actores externos (tomadores de decisiones políticas, representantes de autoridades y otros expertos), no sólo del área de Los Pedroches, sino de toda la Sierra Morena.

En primer lugar, se estableció el escenario base y, después se plantearon **Cuatro escenarios posibles para Sierra Morena en 2050**, con el objetivo de reflexionar sobre los posibles futuros a diversos niveles (local, regional y nacional), y de identificar políticas y medidas para la dehesa y la cadena de valor del jamón ibérico DOP que hagan posible el escenario deseado. Así se desarrolló un **Escenario final a conseguir y una Estrategia para alcanzarlo**.

5.1. Escenario Base. Si nada cambia en Sierra Morena

Un escenario base, también conocido como escenario de referencia o sin intervención, representa un estado futuro en el cual las actividades continúan como de costumbre.

Así, para el año 2050, Sierra Morena sufriría cambios significativos que tendrían un impacto directo en la producción de jamón ibérico. Estos cambios pueden categorizarse de la siguiente manera:

A) Problemas ambientales. Las sequías, olas de calor y heladas tardías serían cada vez más frecuentes, afectando negativamente la producción de bellotas y poniendo en peligro el tradicional sistema de montanera. Además, estos eventos climáticos aumentarían la erosión y la fertilidad del suelo, y contribuirían a enfermedades de los árboles que llevan a la muerte de encinas.

B) Problemas sociales. El envejecimiento de la población y la falta de reemplazo generacional resultarían en la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas. En general, las generaciones más jóvenes estarían menos atraídas por el trabajo agrícola debido a las difíciles condiciones laborales, las barreras para acceder a las explotaciones agrícolas si no se heredan las tierras y las dificultades para hacerlas rentables.

C) Problemas económicos. Las grandes corporaciones, los fondos de inversión y las industrias procesadoras de cerdo blanco (las llamadas industrias integradoras porque integran todas las cadenas de valor, pero se basan principalmente en la producción industrial intensiva de cerdo) mostrarían un interés creciente en la producción de jamón ibérico. Esta mayor concentración de la propiedad disminuiría el sentido de identidad y los lazos culturales con el territorio. Como resultado, habría cada vez menos explotaciones de cerdo ibérico extensivas, pequeñas y medianas, y menos ganaderos tradicionales. La rentabilidad de las explotaciones sería cada vez más complicada debido al largo tiempo de maduración de los jamones (mínimo 4 años), lo que facilitaría que las grandes empresas con más activo circulante dominaran el mercado.

D) Problemas legales y administrativos. La creciente burocracia asociada con la PAC y otras políticas para el sector, las regulaciones cada vez más complejas de bienestar animal y las demandas del mercado hacia dietas con menor consumo de carne, contribuirían al desplazamiento de explotaciones agrícolas y secaderos de jamón pequeños y medianos, concentrando cada vez más la propiedad en el sector.

También se analizaron las oportunidades para el sector en este escenario:

- **Desde una perspectiva ambiental,** la digitalización y las nuevas tecnologías permitirían el monitoreo personalizado de las condiciones meteorológicas, las condiciones de pastoreo, la salud de los árboles, la calidad del suelo, etc., con modelos muy precisos que permitirán predecir la cosecha de bellotas, el estado de salud de los árboles y el suelo, etc., y así planificar con precisión el número de cerdos a criar en la "montanera" y el mejor manejo del ganado y ecosistema.

- **Desde el punto de vista social**, la profesionalización del sector ganadero y el desarrollo de cursos altamente especializados sobre dehesa y prácticas de manejo de ganado y el regreso de jóvenes a las áreas rurales después de completar sus estudios universitarios y adquirir un alto nivel de formación profesional asegurarían el futuro. El aumento de la conciencia sobre los valores sociales, económicos, culturales y ambientales del ecosistema dehesa les ayudaría a establecer explotaciones modernizadas y sostenibles. Los avances tecnológicos también harían que el trabajo agrícola fuera físicamente menos exigente y más atractivo para los jóvenes.
- **Desde una perspectiva económica**, los esfuerzos en diferenciación de productos, trazabilidad y reconocimiento del jamón como un producto saludable producido con criterios de sostenibilidad y bienestar animal, con alta calidad organoléptica, aumentarían la demanda de jamón ibérico, especialmente el que proviniera de explotaciones tradicionales. La educación y concienciación de los consumidores fomentaría la disposición a pagar precios más altos por un producto que permitiera un sustento digno para los productores y el manejo sostenible de la dehesa. La educación del consumidor también conduciría al reconocimiento de la importancia cultural y la contribución a la sostenibilidad de los productos locales.
- **Desde un punto de vista legal e institucional**, las políticas públicas reconocerían el valor de los bienes públicos y privados proporcionados por la dehesa. Las subvenciones compensarían adecuadamente a los agricultores, reconociendo la naturaleza híbrida de la dehesa como bosque y pastizal. La legislación también reconocería el bienestar animal del sistema de producción extensiva en montanera y permitiría precios premium para productos relacionados.

Gracias a todos estos cambios, el número de empresas miembros en las DOP de Sierra Morena continuaría creciendo, certificando un producto tradicional y extensivo que promoviera la sostenibilidad y la resiliencia del territorio.

5.2. Análisis de prospectiva

a. Variables clave y fuerzas impulsoras en el largo plazo

Las variables clave son elementos relacionados con los recursos y fundamentales para reflexionar sobre la cadena de valor. Por su parte, las fuerzas a largo plazo moldean las dinámicas futuras tanto de manera predecible como impredecible. Incluyen algunas tendencias en el entorno cercano, así como tendencias externas en el entorno más amplio: sociales, tecnológicas, económicas, ambientales, políticas y de valores.

ILUSTRACIÓN 11. Principales fuerzas e influencias sobre Sierra Morena

ILUSTRACIÓN 12. Otras fuerzas e influencias sobre Sierra Morena

Fuerzas a largo plazo	Influencia sobre factores de cambio a largo plazo
Cambio climático	Sequías y eventos extremos
Cambios demográficos en las áreas rurales	Falta de relevo generacional
Cambios en los modelos productivos	Falta de rentabilidad en las explotaciones
Cambios sociales en la percepción y valorización de las áreas rurales	Sobreexplotación de los recursos
Tecnología y digitalización	Complejidad en la aplicación de tecnologías digitales
Conflictos/amenazas (pandemia, guerras)	Alta dependencia de los precios de la alimentación y la energía

b. Cuatro escenarios proyectados para Sierra Morena

Para hacer el **Análisis de escenarios** se seleccionaron las dos tendencias que pueden ser más importante en el futuro, y para cada una de ellas, se analizaron una tendencia positiva y otra negativa. En nuestro caso las variables seleccionadas fueron:

- Evolución de las áreas rurales hacia un mayor dinamismo o hacia el abandono.
- Gestión tradicional o empresarial de las explotaciones de cerdo ibérico.

Esto dio lugar a los 4 escenarios representados en la Ilustración 13.

Escenario 1: Modelo gourmet

El jamón ibérico es considerado un producto de lujo, vendido predominantemente en el mercado gourmet (nacional e internacional), donde alcanza precios elevados y se dirige a un consumo exclusivo. La gestión de las dehesas se lleva a cabo principalmente en grandes fincas propiedad de corporaciones, industrias integradoras y fondos de inversión. Estas entidades priorizan la gestión empresarial, centrándose en la competitividad y la rentabilidad, al mismo tiempo que practican una buena gestión de los recursos, ya que la calidad y el precio final del jamón ibérico dependen de la gestión responsable de estos recursos. Aunque no hay una regulación específica del producto, el mercado es altamente especializado y valora la calidad. Las granjas/empresas dentro del sector utilizan tecnología avanzada y digitalización, y las fincas están gestionadas por un pequeño número de empleados altamente cualificados, a menudo radicados en las ciudades o incluso en otros países. Los pocos empleados locales realizan tareas rutinarias que requieren pocas habilidades y tienen salarios bajos.

Se emplean tecnologías digitales y sensores para monitorear animales y árboles en tiempo real, asegurando un seguimiento integral de las explotaciones. Existe un fuerte énfasis en la trazabilidad en todos los productos. La presencia de infraestructuras (caminos, mataderos, secaderos) especializadas y bien gestionadas es necesaria para gestionar eficazmente estas fincas y apoyar sus operaciones.

Escenario 2: Modelo ecoterritorio

La dehesa es reconocida como un ecosistema único de elevado valor ecológico y debe ser preservada. Sus recursos naturales, incluyendo el agua y los árboles, son gestionados de manera sostenible para asegurar su viabilidad a largo plazo. El modelo agrícola familiar sostenible es muy atractivo para las generaciones más jóvenes, que están muy bien formadas, utilizan la tecnología y respetan el conocimiento tradicional transmitido por sus mayores. La presencia de estas familias jóvenes contribuye a una comunidad rural dinámica. El sector del ibérico está altamente regulado. Solo se aceptan cerdos de raza pura criados en extensivo y usando métodos de producción artesanales en explotaciones familiares. También se requieren prácticas de gestión sostenible. El cerdo ibérico y la dehesa poseen una fuerte identidad territorial. Los productos se venden principalmente a nivel local, requiriendo una visita a la región para disfrutarlos. Esto genera valor en todos los sectores del entorno rural. Se han implementado políticas para proteger la dehesa, apoyar a las explotaciones familiares y garantizar la trazabilidad de los productos y prevenir el fraude. Las inversiones públicas han asegurado infraestructuras y servicios en las zonas rurales de comunicación, salud, educación y acceso a instalaciones culturales y de ocio similares a las que se encuentran en las áreas urbanas.

Escenario 3: Modelo utilitario

La mayoría de las explotaciones tradicionales han desaparecido, y el territorio está gestionado por grandes fincas de dehesa que están siendo sobreexplotadas, impulsadas por la búsqueda de rentabilidad máxima. Como resultado, el número de dehesas está disminuyendo, y las que permanecen están siendo mal gestionadas y degradadas. La raza de cerdo ibérico está en peligro de extinción ya que estos cerdos son menos productivos que otros. Además, la ausencia de regulaciones en el sector ha llevado a una desconexión entre el producto y el territorio. No hay control sobre lo que se vende como jamón ibérico, y existen distintos tipos de fraude. Cualquier producto etiquetado como jamón ibérico es aceptado en el mercado. Esta falta de regulación socava la autenticidad y calidad del producto. Existe una percepción utilitaria del mundo rural, que se ve meramente como un sitio de extracción de recursos no como un lugar de valor intrínseco. Las zonas rurales están marginadas, con escasos habitantes y bajos niveles de educación, cualificación, y salarios. Además, las infraestructuras en estas zonas están mal mantenidas, incrementando la falta de atractivo y los desafíos de las comunidades que allí residen.

Escenario 4: Modelo de parque temático/museo

Las áreas rurales se caracterizan por el abandono y la desconexión. Las infraestructuras básicas son cada vez más limitadas, y los jóvenes son reacios a permanecer en ellas. La población es predominantemente mayor, formada por aquellos que no tienen otras opciones o que no desean irse. Todavía existen pequeñas explotaciones familiares, pero su presencia se debe a la falta de otras alternativas. En su búsqueda de rentabilidad, estas explotaciones a menudo recurren a la sobreexplotación de recursos, ya que reciben bajos precios por sus productos. La ausencia de regulaciones aumenta aún más los desafíos que enfrentan estos territorios. No hay regulaciones sobre el uso de recursos, la explotación laboral o los productos ibéricos. Los avances tecnológicos han resultado en la creación de alternativas alimentarias artificiales creadas en laboratorios y fábricas, reduciendo la demanda de productos naturales, especialmente de carne. El consumo de carne se percibe como desfavorable tanto para el medio ambiente como para la salud. Las áreas rurales son una especie de museo para visitar y aprender sobre actividades antiguas o extinguidas. Los habitantes urbanos, a menudo, consideran el campo como una curiosidad ocasional y esperan que se ajuste a su visión idealizada. Esta expectativa ejerce una gran presión sobre el mundo rural para satisfacer las demandas e idealizaciones que tienen los urbanitas.

ILUSTRACIÓN 13. Posibles escenarios para Sierra Morena

5.3. Escenario final a conseguir. El futuro de Sierra Morena: Una reformulación del escenario gourmet y el escenario ecoterritorio

En 2050, en Sierra Morena coexistirían dos modelos: un **modelo de ecoterritorio** que enfatizaría el valor de las pequeñas explotaciones agrícolas tradicionales y un **modelo gourmet**, que fomentaría la demanda de jamón ibérico 100% DOP de cerdos criados en extensivo. A pesar de las sequías, los productores habrían desarrollado técnicas para adaptarse al cambio climático, mejorando la producción de bellotas. La dehesa sería reconocida por la PAC y otras políticas como un sistema forestal y agrícola que ofrecería servicios ecosistémicos esenciales y requeriría de protección adecuada. Las iniciativas de reforestación desde 2023 habrían sido exitosas, con encinas productivas y bien cuidadas. Se promoverían cursos de gestión sostenible y se utilizarían áreas antes menos productivas para aumentar la montanera. La mayor conciencia ayudaría a prevenir plagas y enfermedades. El modelo de explotación combinaría explotaciones familiares y comerciales, valorizando tanto los métodos tradicionales como la modernización y el acceso a mercados. Las ventas en línea y el marketing local serían claves y el jamón ibérico se promovería como una experiencia integral basada en la identidad cultural del territorio, revitalizando el turismo rural. La digitalización apoyaría las prácticas tradicionales y facilitaría la trazabilidad. Un estándar de calidad y etiquetado preciso para el jamón ibérico prevendría fraudes. Mejorarían las infraestructuras (mataderos, secaderos, comunicaciones digitales), lo que permitiría que pequeñas explotaciones pudiesen acceder a las fases finales de la cadena de producción. Las políticas y programas de formación apoyarían la multifuncionalidad de las dehesas y facilitarían la entrada de jóvenes al sector, asegurando el acceso a servicios básicos y culturales en áreas rurales.

La Ilustración 14 representa este futuro deseable.

ILUSTRACIÓN 14.

Escenario ideal para Sierra Morena en 2050

5.4. Estrategia regional para alcanzar el escenario deseado

Para lograr el escenario deseado para el sector del jamón ibérico y establecer paradigmas sostenibles y resilientes, se analizaron las acciones necesarias, que implican movilizar recursos institucionales, políticos y humanos para abordar los desafíos del sector.

POLÍTICAS RELEVANTES

1. Estándares de calidad:

- Para productos ibéricos derivados del modelo de producción tradicional y extensivo.
- Para nombrar los diferentes productos de forma correcta.
- Para que las etiquetas sean claras y transparentes para los consumidores (actualización).

2. Políticas:

- De largo plazo que garanticen la continuidad de las propuestas (para 20-30 años).
- En el caso de la PAC, que reconozca contradictoria el carácter híbrido de la dehesa.
- Que reconozcan la alta diversidad de paisajes de dehesa y establezcan mecanismos concretos para ellos.
- Que permitan la participación de los actores relacionados con la gestión de las dehesas y el ibérico en la creación o actualización de políticas.
- Que fomenten una Hoja de ruta para promover la producción ecológica hasta 2030.

3. Subsidios, incentivos y pagos:

- Eco-regímenes y pagos por servicios ecosistémicos.
- Subsidios agroforestales: reconocimiento del paisaje de dehesa como único.

4. Legislación:

- Problemas de control fuera de las fronteras nacionales sobre el jamón ibérico.

MEDIDAS

- Los cerdos ibéricos y la dehesa como patrimonio.
- Gestión adecuada del Libro genético desde una institución pública.
- Conectividad digital 5G.
- Inversión pública en infraestructuras y servicios para fijar población.
- Regulación de los alimentos producidos artesanalmente, adecuando las condiciones de salubridad y seguridad y no exigiendo lo mismo que en productos industriales.
- Apoyo y compra de productos locales certificados desde las instituciones públicas. Compra pública innovadora
- Establecimiento de especificaciones para el uso de productos locales desde las administraciones locales, como la Diputación de Córdoba.
- Control de fraude más efectivo.
- Políticas específicas para pequeños productores
- Estrategias de seguridad vegetal para evitar la contaminación cruzada de granjas con plagas y enfermedades.
- Certificación específica para áreas rurales de montaña.
- Lograr un vínculo explícito entre el cerdo ibérico y la dehesa y su cultura.

OTROS TIPOS DE CAMBIOS IDENTIFICADOS

- Aprovechar los recursos naturales territoriales.
- Valorizar diferentes trabajos relacionados con el jamón ibérico (cortadores de jamón ibérico, sacrificio...) para hacerlos atractivos a los jóvenes.
- Mejorar la transmisión del conocimiento generado en la gestión directa de dehesas a las instituciones y personas que toman decisiones.
- Evitar el contacto entre aves silvestres y cerdos, ganado, ovejas, etc. para evitar la transmisión de enfermedades
- Conectar y homogeneizar los sistemas de control digital de transporte de ganado y productos entre regiones.
- Reforzar la investigación y transferencia del conocimiento relacionado con la gestión sostenible de dehesas.
- Reducir la burocracia para los agricultores.
- Alinear los estándares de parques naturales con los de buenas prácticas agrícolas.
- Mejorar la transmisión del conocimiento generado en la gestión directa de dehesas a las instituciones y personas que toman decisiones.
- Evitar el contacto entre aves silvestres y cerdos, ganado, ovejas, etc. para evitar la transmisión de enfermedades
- Conectar y homogeneizar los sistemas de control digital de transporte de ganado y productos entre regiones.
- Reforzar la investigación y, sobre todo, la transferencia del conocimiento relacionado con la gestión sostenible de dehesas y del ibérico.
- Reducir la burocracia para los agricultores.
- Alinear los estándares de parques naturales con los de buenas prácticas agrícolas.

ESTRATEGIAS PROPUESTAS POR LOS PARTICIPANTES:

1

Políticas flexibles. Las políticas como la PAC, las políticas forestales y la regulación del jamón ibérico deben ser adaptables a las características únicas del paisaje de la dehesa. Es esencial reconocer la dehesa como un ecosistema híbrido con cualidades forestales productivas y antropizadas.

2

Remuneración por servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos proporcionados por la dehesa, como la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad, deben ser reconocidos y remunerados. Los ecoesquemas de la PAC que ofrecen pagos por el mantenimiento de áreas de dehesa pueden fomentar prácticas sostenibles.

3

Estándares de calidad claros. El estándar de calidad para el jamón ibérico debe alinearse estrechamente con las prácticas de producción tradicionales. Deben definirse categorías de productos precisas y claras para proporcionar transparencia a los consumidores y combatir el fraude en el marketing de productos (el Ministerio de Agricultura ya está tomando medidas para identificar y combatir el fraude en internet). Preservar la dehesa y su sistema de producción es crucial para impulsar la sostenibilidad y la resiliencia de estas áreas.

4

Políticas inclusivas y de largo plazo. Las políticas que impactan en el paisaje deben involucrar a diversos actores territoriales y considerar sus perspectivas y experiencia. También deben ser políticas a largo plazo que promuevan prácticas que mejoren la sostenibilidad y la resiliencia en el paisaje de Sierra Morena.

5

Gestión pública de recursos genéticos. La gestión del Libro genético del cerdo ibérico a través de una institución pública puede proteger los derechos de los pequeños productores y facilitar la mejora genética de la raza ibérica pura.

6

Apoyo a productos y servicios locales. Las instituciones públicas deben apoyar y promover activamente el consumo de productos locales, fortaleciendo la identificación territorial y el valor añadido. Además, garantizar el acceso a servicios básicos como atención médica, comunicación, educación y cultura es vital para el asentamiento rural y la renovación generacional.

HOJA DE
RUTA DE
POLÍTICAS

Uno de los resultados finales del proyecto MOVING ha sido el diseño de una [Hoja de Ruta](#) de las políticas necesarias para que las zonas de montaña de Europa sean más sostenibles y resilientes. Esta Hoja de Ruta tiene como objetivos:

1. Construir y difundir una narrativa convincente sobre la importancia de que las cadenas de valor de los **productos de montaña cuenten con un apoyo específico e integrado** para que puedan ser agentes de cambio en los territorios de montaña.
2. Proporcionar recomendaciones y orientaciones prácticas sobre las **oportunidades para el uso a corto y medio plazo de los instrumentos políticos** actualmente disponibles (período de programación 2021-2027).
3. Formular recomendaciones pertinentes para mejorar las **políticas futuras** en el contexto de la evolución política posterior a 2027.
4. Identificar y elaborar unos **"bloques coherentes" de recomendaciones** pertinentes y aplicables a la amplia gama de contextos, retos y oportunidades nacionales, regionales y locales que existen en las zonas de montaña de Europa para crear un entorno propicio más favorable a la mejora de la contribución de las cadenas de valor de montaña a la sostenibilidad territorial. **Estos bloques son los siguientes:**

1. Implementar una mejor gobernanza y regulación

Empoderar a la ciudadanía de las zonas de montaña mediante la participación en la formulación de políticas contextualizadas para abordar su sensación de desesperanza y pérdida de identidad. Promover el desarrollo y la supervisión de políticas contextualizadas y basadas en la colaboración, así como mecanismos flexibles y multinivel. Implementar mecanismos de garantía de montaña (mountain proofing) para asegurar que las zonas de montaña se tienen en cuenta en las decisiones políticas y que no se toman decisiones que las desfavorezcan. Facilitar el acceso a una financiación pública más integrada y simplificar los procedimientos administrativos.

2. Equilibrar la integridad ecológica y el bienestar social.

Promover una formulación de políticas integral e integrada, adaptada a los retos actuales asociados, usando el enfoque de los sistemas socioecológicos (SES). Esto implica la colaboración de múltiples actores, la acción colectiva y la innovación y que las acciones que se emprendan contribuyan al bienestar social sin degradar los recursos naturales. Además, reconocer el potencial del turismo sostenible (y turismo amable, o slow) y abordar los posibles impactos negativos de las cadenas de valor.

3. Fomentar la cohesión y la influencia mediante la colaboración y el trabajo en red

Aprovechar la flexibilidad de las medidas del artículo 77 / Medidas COOP en los planes estratégicos de la PAC, promoviendo las relaciones formales e informales dentro de las cadenas de valor de los productos de montaña y entre ellas. Facilitar el intercambio de experiencias, la cooperación -horizontal y vertical- y las plataformas de colaboración multi-actor formales e informales para influir en el desarrollo de las políticas que necesitan las áreas de montaña.

4. Desarrollar capacidades (incluida la capacidad de acción) a través de la mejora de las competencias, el conocimiento y la innovación.

Ofrecer formación específica para responsables políticos y otros actores clave, así como apoyo metodológico para elaborar estrategias locales y fomentar la acción colectiva. Usar los distintos fondos disponibles para la formación de las comunidades de montaña, poniendo el foco en el emprendimiento responsable, el apoyo a jóvenes emprendedores, la transferencia de conocimientos, la promoción de la alfabetización digital y la sostenibilidad. Fortalecer los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas (AKIS) facilitando la colaboración, el desarrollo profesional y la financiación específica, junto con el aumento del apoyo a la investigación y los proyectos de innovación. Aprovechar los programas de la UE (Horizon, Interreg, LIFE, etc.) para adoptar nuevos enfoques en materia de competencias y formación, y apoyar la innovación social a través de iniciativas como LEADER.

5. Garantizar la vida en las montañas a través de empleos de calidad e ingresos estables para todos.

Crear entornos y procesos de participación inclusivos y no discriminatorios, fomentando la igualdad de género y el apoyo a las minorías. Facilitar el acceso a recursos básicos (propiedad, financiación, tecnología) y mejorar los servicios e infraestructuras públicas. Mejorar las condiciones laborales en las zonas de montaña para hacer más atractivo el empleo. Apoyar el mantenimiento del capital cultural a través de eventos.

6. Promover los productos de montaña de calidad.

Apoyar la producción artesanal a través de marcos regulatorios que faciliten el acceso al mercado de productos de calidad diferenciada (como las DOP, las IGP o los productos ecológicos). Fomentar la colaboración e integración de los distintos marcos de calidad, así como priorizarlos en los planes de contratación pública. Apoyar los modelos cooperativos y colectivos para reducir costes, aumentar la visibilidad y apoyar a la cadena de valor.

7. Mantener un uso sostenible del capital territorial local (social, cultural y ambiental) sin sobreexplotación ni riesgo de deterioro.

Reforzar los marcos jurídicos para la protección y regeneración de los recursos naturales, integrando las consideraciones ambientales en las estrategias locales. Promover sistemas de remuneración de los servicios ecosistémicos que sean viables, accesibles y sencillos. Integrar la sostenibilidad ambiental en las cadenas de valor. Fomentar los principios de la economía circular, y la retro-innovación, preservando al mismo tiempo la biodiversidad local y el patrimonio cultural.

8. Mejorar la capacidad de mitigación y/o adaptación a circunstancias ambientales y sociales variables, incluyendo la resiliencia a las perturbaciones repentinas.

Promover prácticas agrícolas y estrategias contextualizadas adaptadas a los impactos del cambio climático. Abordar temas urgentes como la gestión del agua, la salud de los suelos y la conservación de la biodiversidad. Reforzar la capacidad de adaptación de las comunidades a los cambios socioeconómicos y a las perturbaciones, promoviendo la evaluación y el aprendizaje continuos y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencia a nivel global para desarrollar estrategias de resiliencia sólidas a largo plazo.

ILUSTRACIÓN 15. Implementar una mejor gobernanza y regulación

7

REFLEXIONES FINALES:

¿Qué podemos concluir después de 4 años de trabajo?

Conclusiones generales del proyecto MOVING

- Las montañas de Europa constituyen el 30% del territorio de la UE, constituyen la **'espina dorsal ecológica'** ya que concentran la mayor parte de la biodiversidad europea, proporcionan servicios ecosistémicos esenciales y funcionan como reservorios de agua para el continente. A pesar de lo anterior, **no están suficientemente valoradas**.
- Europa y los estados miembros de la UE necesitan una **clara definición** de lo que son **zonas de montaña** para evitar que cada país tenga la suya y que en algunos casos incluso convivan varias definiciones dentro de un mismo país. Esta **definición** no debería basarse en aspectos negativos como 'zonas desfavorecidas' o zonas con 'háncaps naturales' sino en las **oportunidades y activos** que estos territorios proveen, como la gran cantidad y variedad de bienes y servicios, públicos y privados, esenciales como alimentos, agua, energía, paisajes, biodiversidad, cultura, tradiciones.... La diversidad territorial de las montañas europeas debe ser reconocida como un **activo crucial** para Europa.
- Los resultados finales del proyecto MOVING se han elaborado gracias a la generosidad y la **'inteligencia colectiva'** de más de **1000 actores** de las 23 zonas de montaña analizadas que han contribuido con su conocimiento, su tiempo y su experiencia para hacerlos posibles. MOVING ha contribuido a escuchar y amplificar sus voces.
- En contra de lo que es habitual, que los científicos validen el conocimiento local, en nuestro caso el enfoque ha sido el contrario. Los **actores locales han validado el conocimiento** que los científicos les presentaban y conjuntamente se ha adaptado a las necesidades de cada territorio
- Las principales cadenas de valor de montaña analizadas tienen su base en los **recursos naturales** y derivan de los sectores agrario, ganadero y forestal.
- Las zonas de montaña europeas necesitan **políticas específicas e integradas**, que combinen el corto y el largo plazo y que vayan más allá del enfoque caso por caso, pero sin perder de vista las singularidades de cada uno de estos territorios.
- Las zonas de montaña necesitan **políticas multi-nivel** y contar con **información y datos específicos** de la realidad de cada una de ellas y no datos agregados con zonas que no son de montaña o extrapolados de otras realidades cercanas.
- Las políticas para las zonas de montaña no deberían basarse en criterios de compensación por limitaciones naturales o de otra índole, sino en el **reconocimiento de la aportación de estos territorios**.
- Las **cadenas de valor de montaña** tienen un alto **potencial** para incrementar la **sostenibilidad y resiliencia** de estos territorios.

Conclusiones generales en Sierra Morena

- En España **no existe una clara definición** de qué son zonas de montaña ni políticas específicas actualizadas para estos territorios.
- Sierra Morena y sus dehesas constituyen un **sistema agrosilvopastoral único**, cuya mayor valorización se consigue a través de los derivados del cerdo ibérico, especialmente el jamón 100% bellota.
- Los principales **factores de vulnerabilidad** en las dehesas son los relacionados con el clima, especialmente la sequía. Otros factores no climáticos como la sobreexplotación de los recursos (entendida como sobrecarga ganadera) y las plagas o enfermedades tienen una gran importancia.
- Aunque las dehesas de Sierra Morena muestran en general una vulnerabilidad media o baja frente a estos factores, **zonas de vulnerabilidad alta** han sido identificadas y sería importante poner en marcha medidas para atajarla.
- Estos factores de **vulnerabilidad han aumentado** durante en los últimos 20 años, con una especial magnitud en los factores climáticos.
- Pero también existen **mecanismos de adaptación** para Sierra Morena, como mejoras en la gestión del agua, en el manejo y densificación de las dehesas, oportunidades para jóvenes, políticas más adecuadas o mejores mecanismos de remuneración.
- Los **jóvenes** que han participado han mostrado una alta vinculación con su territorio. Aunque perciben los desafíos de desarrollo y su inserción dentro de la cadena de valor, también muestran su interés por involucrarse reconociendo la importancia del conocimiento y la formación y la necesidad de asesoría y mediación para conseguir oportunidades de empleo cualificado.
- Las **principales vulnerabilidades** que perciben los actores de la MAP están relacionadas con factores climáticos como las temperaturas y las precipitaciones, aunque otros factores como las plagas y enfermedades de la dehesa también son importantes. Finalmente, se señalan factores ligados a los cambios demográficos y a la necesidad de mano de obra cualificada en las distintas fases de la cadena de valor.
- Existen **mecanismos adaptativos** para paliar estos problemas, pero son necesarias políticas claras y decididas por parte de las administraciones.
- La cadena de valor del jamón ibérico DOP Los Pedroches está ampliamente **vinculada al territorio**, con explotaciones familiares, de tamaño medio y con un nivel medio de relevo generacional. También existe diversificación en los secaderos, tanto en tamaño como en estrategias. Esto hace que la viabilidad de la cadena en el medio plazo no esté comprometida.

- Entre los **principales problemas** mencionados están la falta de infraestructuras como mataderos o la escasa conectividad en las fincas.
- La **DOP Los Pedroches** es percibida como un factor clave de la cadena de valor que garantiza la sostenibilidad y la resiliencia de la misma.
- **COVAP** supone una fortaleza para el territorio por su capacidad para aglutinar, su apuesta por la investigación e innovación y sus canales nacionales e internacionales. No obstante, los socios de la cooperativa perciben una desconexión entre la gestión con criterios de empresa y la capacidad de toma de decisiones de los socios en la misma.
- El territorio cuenta con una buena **capacidad de investigación** (IFAPA Hinojosa, CICAP, vinculación con la UCO) y en el sector del jamón ibérico DOP se están poniendo en marcha innovaciones importantes, pero es necesario mejorar los mecanismos de transferencia de resultados a los usuarios finales.
- Es importante poner en marcha **estrategias de valorización del conocimiento local** y para que no se pierdan los conocimientos existentes en temas como gestión de dehesas, poda de árboles, manejo del ganado.
- Finalmente, estos resultados derivan de la **percepción de los actores** que han participado en el proyecto. Aunque pueden considerarse subjetivos, representan la visión y las expectativas de los y las que viven en el mismo y los que pueden hacer realidad cambios si cuentan con el entorno de apoyo adecuado.

ILUSTRACIÓN 16. Recomendaciones transversales a todas las áreas de montaña

Para más información del proyecto MOVING:

www.moving-h2020.eu

MOVING receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862739.